

УЎК: 577.4, 638.22, 638.244.3

ТУТ БАРГИ НАФАС ОЛИШ ИНТЕНСИВЛИГИНИ АТРОФ- МУҲИТГА, ФАСЛЛАРГА, ТЕМПЕРАТУРАГА, НАМГАРЧИЛИККА ҚАРАБ ЎЗГАРИШИ

¹С.У.Саматова ²У.Т.Данияров

¹Тошкент давлат аграр университети Ипакчилик ва тутчилик кафедраси катта ўқитувчиси,

²Тошкент давлат аграр университети Ипакчилик ва тутчилик кафедраси мудири,
профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859572>

Аннотация. “Электролиз усулида алюминий ишлаб чиқариши жараёнида, ҳар хил турдаги хом ашё ва қаттиқ ва газсимон моддаларни чиқаради, атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатадиган ишлаб чиқариши корхоналарининг ишлаши жараёнида чиқаётган зарарли моддаларнинг тут баргига ва бошқа ўсимликларга зарарли таъсир қилиши кузатилади.

Калим сўзлар: газсимон модда, тут, барг, алюмин завод, фтор, кимёвий, биологик, пилла, хлор.

Аннотация. «При производстве алюминия методом электролиза выделяются различные виды сырья, а также твердые и газообразные вещества, наблюдаются вредные вещества, выделяющиеся в процессе работы производственных предприятий, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, оказывающие вредное воздействие на листья шелковицы. и другие растения.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, шелковица, лист, алюминиевый завод, фтор, химический, биологический, кокон, хлор.

Abstract. “During the production of aluminum by electrolysis, various types of raw materials are released, as well as solid and gaseous substances, harmful substances are observed that are released during the operation of production enterprises, which have a negative impact on the environment, and have a harmful effect on mulberry leaves. and other plants.

Keywords; silkworm, mulberry, leaf, aluminum plant, fluorine, chemical, biological, cocoon, chlorine.

Алюмин заводидан атроф-муҳитга асосан захарли фторли бирикмалар тарқалади (Конюхов 1991). Маълумки алюмин заводидан шамол йўналиши бўйича фторли бирикмалар 60-70 км узокликдаги ўсимликларга ҳам зарарли таъсир этиб униши, ўсиши ва ривожланишига таъсир этади (Норбоев, Саматова ва бошқалар 1991, Хайдаров ва бошқалар 1991).

Нафас олиш жараёни тирик организмлардаги моддалар алмашинуви жараёни билан чамбарчас боғлиқдир. Нафас олиш бир дақиқа тўхтаб қолса, тирик организмда содир бўладиган ҳаётий жараёнлар тартиби бузилади ва оқибатда организм нобуд бўлади. Нафас олиш жараёнида, яъни органик моддаларнинг оксидланишида ажралиб чиққан энергиянинг бир қисми иссиқлик ва ёруғлик шаклида сарфланади Тахминан 40-50% энергия АТФ молекулаларида тўпланади ва организмларни ҳаёт фаолиятида ишлатилади.

Тут барги алюмин заводидан чиқадиган захарли водород фторини моддасини тўпловчи бир аккумулятор ролини ўйнайди (Азимжонова ва бошқалар).

Яқин йиллар ичида асосан тут дарахти нафас олишини Н.Т. Соссюрнинг асослаб беришига кўра миқдорий таҳлиллар ўтказди ва қоронғида ўсимликлар қанча кислород ютса, шунча карбонат ангидрид ажратиб чиқариши бир нечта илмий тадқиқотчилар (С.У.Саматова-1998, Ш.Норбоев-1987, И.Самадов-2016) томонидан исботланган.

Шундай экан, “Электролиз усулида алюминий ишлаб чиқариш жараёнида, ҳар хил турдаги хом ашё ва қаттиқ ва газсимон моддаларни чиқаради, атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатадиган ишлаб чиқариш корхоналарининг ишлаши жараёнида чиқаётган зарарли моддаларнинг тут баргига ва бошқа ўсимликларга зарарли таъсир қилиши кузатилади.

Алюмин заводларидан чиқадиган водород фторид газини саноатда фосфоритни (апатит) ишлаб беришда 50% фтор атроф атроф муҳитни ифлослантиради. Фтор водороддан ҳам натрий фтор ўта заҳарли бўлиб, нафас олиши бошқа ўсимликларга нисбатан анча фаоллиги кузатилган тут дарахти ва унинг барг ҳосилдорлиги учун ўта хавфли ҳисобланади.

Ўсимликларнинг айниқса тут дарахтининг нафас олиш интенсивлигини атроф-муҳитга, фаслларга, температурага, намгарчиликка қараб ўзгаришини Сурхондарё вилоятининг Сариосиё туманида кузатиб, аниқладик.

Тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики, таҳлил қилинган барча ўсимликларда нафас олиш интенсивлиги тут баргида 82 % га июн ойининг 10-15 саналаридан бошлаб камаяди.

Алюмин заводи таъсир доирасида ўсаётган тут баргида нафас олиш интенсивлигининг ўзгариши.

№	Ўсимлик номи	Назорат Жарқўрғон тумани	Тажриба Сариосиё тумани	%
2.	Тут барги	136+3.5	102+2.4	82%

Алюмин заводи таъсир доирасида ўсаётган ўсимликларда нафас олиш интенсивлигини фаслларга қараб ўзгариши (1 гр. хўл баргда 1 соатда, моль ҳисобида) Тажриба Сариосиё тумани далаларида олиб борилди. Тажрибаларимизда тут барги дала шароитида териб олинган барглар қора матодан тикилган халтачаларга солиниб олиб келинди. Баргдан халтачалардан чиқариб олиниб дарҳол реакция натижалари дала шароитида олиб бориладиган тажриба методларига таяниб текширилди.

Вегетация даврида нафас олиш интенсивлигини ўзгариши.

Н а з о р а т

Ўсимлик	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябр
Тут барги	96.5+5.4	119.7+5.2	138+3.3	132.6+2.5	126.8+4.0	113.0+5.0

Т а ж р и б а

Ўсимлик	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябр
Тут барги	82.9+5.3	94.5+3.4	85+5.1	80.0+3.9	71.4+2.2	68.4+1.0

Алюмин заводи таъсир доирасида етилган тут баргини олиб стимулятордан янтарь кислотаси, чиберилен, ауксин каби моддаларни ҳар хил миқдордаги эритмалари билан ивитиб экилган тут кўчатлари мисолида тажрибалар ўтказилди. Олинган тажриба натижаси шуни кўрсатдики, янтарь кислотасини 15-20 мг/л эритмаси тут баргида нафас олиш интенсивлигини назоратдаги (қиёсловчи)га яқинлаштиради.

Шу юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, фтор бирикмаларини миқдори йилдан-йилга ер юзида ортиб бормоқда, яъни асримизнинг дастлабки йилларига нисбатан

ҳозир бир неча бор ортган. Секин оксидланишнинг пероксид назариясига (А.Н. Бах) кўра, бизнинг тажрибаларимиз ҳаводан олинган кислород органик моддаларни тўғридан-тўғри оксидлай олмаслигини кўрсатди. Молекуляр шаклдаги кислород "инерт" бирикма бўлганлиги сабабли, у фаол атом ҳолатига киргандан кейингина органик моддаларни оксидлаши мумкин.

Тут баргининг нафас олиш тезлигини текширганимизда, куз яқинлашганда нафас секинлашишига гувоҳ бўлдик. Маълум бўлишича, тут баргларининг нафас олиш даражаси мавсумга қараб ўзгаради.

Халқ хўжалигини ва қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, инсоният моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондириш албатта фтор бирикмалари билан муомила қилишга тўғри келади.

Демак, хулоса қилиб айтганда фтор бирикмаларини тирик организмга зарарли таъсири оқибатларини ўрганиш ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигидаги соҳа илм-фанининг муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади.

REFERENCES

1. И.А.Каримов “Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари” //Тошкент 2017 йил
2. Норбаев Н., Примоченко О. Влияние фтористых засолений на содержание минерального питания сельскохозяйственных культур. //Тезисы докладов участников 1-ой региональной конференции по миграции солей на территории Среднеазиатского региона. Ташкент, 1988. -С.43-45.
3. Норбоев Н, Норбоев З, Саматова С. Действие радиационных и других атмосферных загрязнений на биофизико-физиологические процессы растений.// Тезисы. Методических и научных докладов международной конференции преподавателей физики сельскохозяйственных и медицинских науки стран Центральной Азии. Тошкент, 1994 г. Ст.2-3.
4. Норбаев Н., Турдиева С. Ўзбекистонда агроэкологиянинг муҳим муаммолари. //Международная научно практическая конференция. Аграрная наука: достижения и перспективы. Ташкент. 1-2 май 2002. -Б. 98-99. 9.
5. Норбаев Н., Бойназаров Б. Исследования электрокинетического потенциала клеток в условиях атмосферного загрязнения. //Ҳозирги замон физикасининг долзарб муаммолари. Термиз. 2002. -С.34-35
6. S.U.Samatova, U.T.Daniyarov “Respublikamizning janubiy viloyati Surxondaryo tumanlarida tut daraxtiga ftorli atmosfera chiqindilarining ta'siri”. O'zbekiston Agrar fani xabarnomasi. -№6/2(6) 2022 54-56 бетлар, 2022-yil.
7. S.U.Samatova, U.T.Daniyarov “Surxondaryo viloyati ekologik sharoitining tut bargiga ta'siri” O'zbekiston Agrar fani xabarnomasi. -2 bet 47-48 betlar,2023y.
8. <https://ziyouz.uz/tag/ekologik-muammolar/> интернет сайт.